

EDUCATION AND PEDAGOGY

MULTILITERACIDADES Y LECTURA DIALÓGICA MEDIANTE EL ÁLBUM ILUSTRADO: UNA VÍA FORMATIVA HACIA EL PENSAMIENTO CRÍTICO

**MULTILITERACITIES AND DIALOGIC READING THROUGH PICTURE BOOKS: A FORMATIVE PATH
TOWARD CRITICAL THINKING**

Eulalia Agrelo–Costas*

Special Didactics University of Vigo, Pontevedra, Spain.
Email: magrelo@uvigo.gal

Carmen M. Caeiro–Rodríguez

Special Didactics University of Vigo, Pontevedra, Spain.
Email: carmenmaria.caeiro@uvigo.gal

RESUMEN

El pensamiento crítico es una competencia esencial en la educación del siglo XXI, porque permite analizar problemas humanitarios, sociales y ambientales desde una perspectiva reflexiva y analítica. Ante la necesidad de contribuir a la resolución de estos conflictos del mundo actual, el objetivo principal de este trabajo se centra en desarrollar el pensamiento crítico desde la pedagogía de las multiliteracidades y las lecturas dialógicas mediante el álbum ilustrado. La investigación tiene un enfoque cualitativo, adoptándose el estudio de caso por su capacidad para explorar significados profundos. La muestra incluye 16 estudiantes de 6º de Educación Primaria (9 niñas y 7 niños), 4 docentes y 2 madres. Durante 13 sesiones de lectura dialógica y 1 sesión de discusión grupal, se trabajaron 7 álbumes ilustrados con temáticas vinculadas con el desarrollo sostenible. El análisis se llevó a cabo mediante una revisión de contenido descriptiva de corte fenomenológico. Los resultados evidencian avances significativos en la interpretación de las historias configuradas desde una perspectiva multimodal, así como en el análisis, inferencia y explicación de sus significados. El alumnado participante identificó conflictos sociales como la migración y las desigualdades de género; reflexionó sobre relaciones de eco- e interdependencia; y vinculó las narrativas con sus experiencias personales. Cabe señalar que las dinámicas grupales motivaron intervenciones de mayor calado en relación a las habilidades básicas del pensamiento crítico. Se concluye que la lectura dialógica de álbumes ilustrados desde el enfoque de la pedagogía de las multiliteracidades en Educación Primaria demuestra un impacto significativo en el desarrollo del pensamiento crítico.

PALABRAS CLAVE

Multiliteracidades, lectura dialógica, álbum ilustrado, pensamiento crítico, Educación Primaria.

ABSTRACT

Critical thinking is a key competency in 21st-century education, as it enables the reflective and analytical examination of humanitarian, social, and environmental issues. In response to the urgent need to address these contemporary global challenges, the main objective of this study is to foster critical thinking through the pedagogy of multiliteracies and dialogic reading practices centered around the picturebook. The research adopts a qualitative approach, employing a case study design due to its potential for uncovering deep and nuanced meanings. The sample comprises 16 sixth-grade primary school students (9 girls and 7 boys), 4 teachers, and 2 mothers. Over the course of 13 dialogic reading sessions and 1 group discussion, seven picturebooks dealing with themes related to sustainable development were explored. The analysis was conducted through a phenomenologically-oriented descriptive content review. Findings reveal significant progress in participants' ability to interpret stories from a multimodal perspective, as well as in their capacity to analyze, infer, and explain meaning. The students identified key social issues such as migration and gender inequality, reflected on relationships of eco- and interdependence, and connected the narratives to their own lived experiences. Notably, the group dynamics encouraged more meaningful contributions linked to core critical thinking skills. The study concludes that dialogic reading of picturebooks, framed within the pedagogy of multiliteracies in primary education, has a considerable impact on the development of critical thinking.

KEY WORDS

Multiliteracies, Dialogic Reading, Picturebook, Primary Education.

INTRODUCCIÓN

El pensamiento crítico tiene sus raíces en la teoría crítica, que enfatiza la vigilancia y la sospecha ante la percepción de la realidad, entendida como una reflexión contextualizada sobre prácticas, discursos e instituciones (Arriaga, 2018; Esquivel, 2018). Su desarrollo implica un proceso de búsqueda del conocimiento mediante el razonamiento y las habilidades que favorecen una toma de decisiones eficiente (Cachay Vela, 2025; Rivas y Saiz, 2016). Desde un plano teórico y práctico, debe integrarse en las dinámicas educativas como medio esencial frente a las tendencias insostenibles (Álvarez Suárez y Vega Marcote, 2009), preparando al alumnado para los desafíos humanitarios, socioculturales y ambientales del siglo XXI en el marco del desarrollo sostenible.

El pensamiento crítico se concibe como un proceso conceptual, coherente y exploratorio orientado a metas claras (Lipman, 1981). Para Hooks (2022), implica “descubrir el quién, el qué, el cuándo, el dónde y el cómo de las cosas” (p. 19), mientras que Paul y Elder (2005) lo definen como la evaluación del propio pensamiento para mejorarlo. En el ámbito educativo, su desarrollo exige prácticas de reflexión, diálogo y acción, donde el alumnado, en interacción con el docente, cuestione sus creencias, analice la información y adopte decisiones fundamentadas (Loor Mayorga y Ordoñez Espinal, 2024).

Estas habilidades, clasificadas por Piette (1998) en clarificar, emitir juicios y evaluar información, fueron ampliadas por Facione (2011), quien precisó competencias como la interpretación, el análisis, la evaluación, la inferencia, la explicación y la autorregulación. Ennis (2011) distinguió entre capacidades cognitivas —centradas en la interpretación y el análisis— y disposiciones mentales, como la atención a preguntas clave o la formulación de cuestiones aclaratorias, integrando además una dimensión afectiva vinculada al juicio informado y la sensibilidad contextual. Desde la metacognición, Kuhn y Weinstock (2002) incorporan la reflexión sobre los propios procesos de pensamiento y la validación de la información, mientras Lipman (1981) asocia el pensamiento crítico con el creativo al combinar razonamiento e innovación.

El dominio de estas habilidades es altamente valorado en el sistema educativo (Meseguer, 2016) y constituye una competencia clave para la sostenibilidad (Kyburz-Graber, 2013), entendida como un proceso que integra equidad y justicia social en la formación (Aznar Minguet y Ull Solís, 2009). Ante la complejidad de los retos actuales, estas capacidades se vuelven imprescindibles para analizar información y tomar decisiones

fundamentadas (Watanabe, Calafell Subirà y Rodríguez Marín, 2022).

Entre las vías para incorporar el pensamiento crítico, se sitúa la pedagogía de las multiliteracidades, que sustituye el enfoque tradicional de la lectoescritura por la interpretación de múltiples códigos y modos de representación (Reyes-Torres y Castellano-Sanz, 2024). La literacidad o multiliteracidades, acuñada por el New London Group en los años 90, responde a los cambios del mundo globalizado y a los nuevos medios de comunicación (O'Rourke, 2005; Kalantzis y Cope, 2008, como se cita en Báez-Bargellini y Meneses-Arévalo, 2023). En este marco, el lenguaje verbal deja de ser el único medio de conocimiento e incorpora otros —imagen, espacio, música o textos multimodales— con fines comunicativos, socioculturales y artísticos (Reyes-Torres y Bataller Català, 2019).

Este enfoque, que integra texto e imagen, constituye una herramienta eficaz para el desarrollo de habilidades críticas y reflexivas (Reyes-Torres y Bataller Català, 2019; Serafini, 2014). La combinación de lenguajes fomenta la interpretación y la expresión desde una perspectiva crítica (Kern, 2000), vinculando lectura y escritura con propósitos sociales (Zavala, 2008). La literacidad crítica, al gestionar ideologías y promover perspectivas autónomas, desafía las narrativas dominantes (Cassany, 2005; Giroux, 1988) y fomenta una postura activa frente a las desigualdades que obstaculizan la armonización social y el desarrollo sostenible (Pahl y Rowsell, 2011).

La lectura dialógica se erige como una práctica idónea para fomentar estas competencias, al favorecer el intercambio de ideas a partir del contenido de las obras (Kohan, 2006; Ruiz-Guerrero, Hoster-Cabo y Molina-Puche, 2021). Este tipo de experiencias promueve la reflexión, la escucha activa, el aprendizaje en comunidad y el pensamiento analítico y creativo (Kohan, 2006; Soler Gallart, 2003). Las comunidades de diálogo, diseñadas para estimular la participación crítica desde edades tempranas, consolidan un espacio donde el alumnado reflexiona y construye conocimiento colectivamente (Hooks, 2022; Lipman, 1981). En este sentido, Fisher (2013) sostiene que aprender a dialogar implica “pensar cuidadosamente en lo que otros afirmen y tener el valor de preguntar cuando necesiten descubrir más cosas” (p. 115). La calidad de las preguntas resulta decisiva para ampliar el aprendizaje y planificar el propio proceso (Bargiela, Blanco Anaya y Puig, 2022; López Aymes, 2012).

Desde estas premisas se articula la lectura dialogada, que abre camino hacia la literacidad crítica (Chambers, 2007), mediante la estimulación de la argumentación y el razonamiento con

preguntas, debates y reflexiones compartidas. La figura mediadora adquiere un papel central por guiar la interpretación de los sentidos textuales e ilustrativos y favorecer la reflexión colectiva (Munita y Manresa, 2012, citado por Ruiz-Guerrero et al., 2021), constituyéndose en un elemento “de primer orden” para abordar el pensamiento crítico en el aula (Ruiz-Guerrero et al., 2021, p. 37).

Estas prácticas, que combinan multiliteracidad y diálogo, entroncan con la tradición narrativa educativa (López Manrique, Moro Vallina y Perandones Lozano, 2021). Entre sus manifestaciones, el álbum ilustrado se destaca por generar experiencias de lectura multimodales al combinar texto e imagen de forma única (Nikolajeva y Scott, 2001; Taberero Sala, 2005). Sus paratextos —ilustraciones, cubiertas y títulos— resultan fundamentales para interpretar el texto, contextualizarlo y desarrollar la literacidad visual, emocional, creativa, intrapersonal e interpersonal (Alabau Rivas y Reyes-Torres, 2023). Este formato requiere la participación activa del lector, pues “debe colaborar en la interpretación última de la obra a partir de las claves que texto e imagen ofrecen de forma conjunta” (Taberero Sala, 2005, p. 189). Además, incorpora referencias intertextuales y refleja valores culturales, ampliando sus posibilidades como recurso de lectura crítica (Pajaro, 2021). Arizpe y Styles (2015) inciden en que el álbum ilustrado fortalece la interpretación de mensajes implícitos, el debate social y la autorreflexión, a través de artefactos textuales, visuales y peritextuales que favorecen la (re)construcción de sentido (Moya Guijarro y Cañamares Torrijos, 2020; Salisbury y Styles, 2012; Van der Linden, 2015).

Por todo ello, este trabajo tiene como objetivo principal fomentar las habilidades de pensamiento crítico en el alumnado de Educación Primaria mediante la pedagogía de las multiliteracidades y la lectura dialógica, a partir de álbumes ilustrados vinculados con el desarrollo sostenible. La combinación de estos enfoques potencia la integración de capacidades analíticas, reflexivas y creativas, por medio de prácticas multimodales y

colaborativas que superan los modelos comunicativos tradicionales.

MÉTODO

Enfoque metodológico

Se adoptó un modelo metodológico cualitativo basado en la investigación-acción, que combina la indagación teórica con la práctica para abordar y resolver problemas concretos (Hernández-Sampieri y Mendoza, 2018). Esta metodología, de carácter específico y a pequeña escala, se orienta hacia la transformación social (Wood y Smith, 2018) y se aplica aquí como estudio de caso.

Participantes y contexto

El trabajo se desarrolló con alumnado de 6º de Educación Primaria de un centro público gallego, con una muestra de 16 participantes (9 niñas y 7 niños). La intervención, centrada en el fomento del pensamiento crítico en torno al desarrollo sostenible, se llevó a cabo en 13 sesiones, complementadas con 1 más dedicada a un grupo de discusión integrado por 4 maestras y 2 madres.

Se obtuvo el consentimiento informado de las familias y se garantizó que todas las personas participantes comprendieran los procedimientos y objetivos del estudio, asegurando su cumplimiento ético (Wood y Smith, 2018).

Instrumentos y recursos

Comenzó con una exposición general sobre el eje temático del desarrollo sostenible, a partir de la presentación de una constelación literaria (Jover, 2009) compuesta por 7 álbumes ilustrados, que abordan problemáticas actuales como la migración, el cambio climático o la pobreza. Cada obra ofrece una historia singular, aunque todas ellas configuran un poliedro narrativo desde el que se evidencian relaciones de ecodependencia con el entorno natural e interdependencia entre las personas (Herrero, 2021), que son aspectos esenciales en el marco del desarrollo sostenible. Los títulos y otros elementos configuradores de las obras que integran esta constelación son (ver Tabla 1):

Tabla 1: Obras de la constelación literaria.

Título	Texto	Ilustración	Líneas temáticas
<i>Caixa de cartón (Caja de cartón)</i>	Txabi Arnal Gil	Elena Odriozola	Visibilización de la exclusión social y el derecho al refugio. Desigualdades.
<i>A crebeira Marabillas [La crebeira Marabillas]</i>	Olaia Sendón	María Brenn	Cuidado de los ecosistemas marinos. Contaminación y valorización del medio litoral.
<i>La jardinera</i>	Sarah Stewart	David Small	Valor de los espacios verdes urbanos. Bienestar colectivo y resiliencia en contextos de crisis.
<i>Os de arriba e os de abaixo (Los de arriba y los de abajo)</i>	Paloma Valdivia	Paloma Valdivia	Desigualdades Norte y Sur global. Diferencias geográficas y sociales.
<i>Olivia y las plumas</i>	Susanna Isern	Esther Gili	Cuidado del medio ambiente. Responsabilidad individual en la conservación de la naturaleza.
<i>Un largo viaje</i>	Daniel H. Chambers	Federico Delicado	Migración animal y humana. Adaptación al medio y conflictos bélicos.
<i>Wangari Maathai. La mujer que plantó millones de árboles</i>	Franck Prévot	Aurélia Fronty	Activismo ecológico y justicia social. Reforestación como acción sostenible del medio y la comunidad.

Nota. Elaboración propia

Procedimiento

El desarrollo de la intervención se articuló

mediante diferentes sesiones de lectura dialógica, organizadas en un esquema ternario (ver Tabla 2):

Tabla 2: Fases de las sesiones de lectura dialógica.

Fase	Descripción
Previo a la lectura	Visualización de los paratextos (cubierta, contracubierta, guardas, portada...) para establecer hipótesis de partida. Se escucha sin intervenir.
Durante la lectura	Lectura en voz alta con paradas para expresar ideas, opiniones o expectativas, así como para cuestionar y reorientar las intervenciones del alumnado participante.
Después de la lectura	Rondas de aportaciones para trascender el texto y construcción de significado desde los diferentes lenguajes (palabra, imagen, soporte...) mediante la elaboración de una historia en formato álbum.

Nota. Elaboración propia a partir de Ruiz-Guerrero et al. (2021)

Durante la ejecución de las fases se tomó como referente el método *Dime* (Chambers, 2007), que fomenta la escucha activa y el diálogo entusiasta en torno a los libros, facilitando la construcción compartida de significados, a través de diversas

textualidades. Este enfoque favorece un espacio dialógico dinámico y propositivo desde el cual se abordan las habilidades de pensamiento crítico recogidas en la Tabla 3.

Tabla 3: Clasificación de habilidades de pensamiento crítico.

Autoría	Habilidad/Disposición	Descripción
Ennis (2011)	Inclusión de la afectividad.	Desarrollar sensibilidad hacia los contextos culturales y sociales.
Facione (2011)	Interpretación, análisis, evaluación, inferencia, explicación y autorregulación.	Identificar, comprender, valorar, relacionar, enunciar y monitorizar, a partir de los elementos configuradores de la historia del álbum y el vínculo con su realidad.
Kuhn y Weinstock (2002)	Reflexión sobre procesos de pensamiento.	Fomentar la autoconciencia sobre la propia interpretación y comprensión.
Lipman (1981)	Promoción de la innovación e integración de elementos.	Imaginar nuevas situaciones o soluciones creativas a problemas planteados en la narrativa.
Piette (1998)	Clarificación de la información.	Formular preguntas y juzgar su validez.

Nota. Elaboración propia

Todas las intervenciones fueron grabadas para facilitar el análisis posterior. Los datos se trataron mediante una revisión de contenido descriptiva de corte fenomenológico, orientada a comprender los resultados según las categorías establecidas para el análisis. La codificación se fijó por rol —Alumnado (A), Docente (D) y Familia (F)—, incorporando además el sexo —Femenino (F) y Masculino (M)— y un número ordinal identificativo.

La intención de darles una mayor cohesión a los resultados obtenidos justifica que se hayan aglutinado alrededor de dos ejes:

- Identifica conflictos asociados al desarrollo sostenible, sobre todo de carácter social y de género, así como reconoce relaciones de eco- e interdependencia.
- Establece conexiones significativas con sus vivencias y formula pensamientos complejos.

RESULTADOS Alumnado

El binomio formado por la pedagogía de las multiliteracidades y las lecturas dialógicas alrededor de los álbumes ilustrados ha permitido establecer en el aula una experiencia significativa desde la que fomentar el pensamiento crítico alrededor de las problemáticas asociadas al desarrollo sostenible.

La participación del alumnado fue notable desde el inicio de la intervención y se sostuvo en el tiempo por el carácter dinámico, facilitador e interactivo de las sesiones asentadas en el diálogo: “Vamos más rápido, nos divertimos, entendemos la historia, cada uno comparte sus opiniones” (AF9) y “Cuando lees un libro como así en bajo es como que no te enteras como mucho y cuando lo hablas así (como haciendo gestos) te enteras más” (AM5).

Al mismo tiempo, se percibió una progresión en cuanto a la escucha activa de las historias y un mayor nivel de análisis de los elementos compositivos de los álbumes, mediante la intervención docente en la interpretación de sus múltiples literacidades: “Me gustó mucho este libro, porque tienes que fijarte para entender lo que cuenta” (AF2). Asimismo, el acompañamiento en dicha interpretación motivó un cambio en cuanto a la valoración de los álbumes ilustrados, que despreciaban por considerarlos para un receptor de menor edad, tal y como se registra al referirse a *Caixa de cartón* y *Os de arriba e os de abaixo*: “Me costó conectar con la historia, porque al ver el libro, como tiene poca letra, parece una historia de niños pequeños, pero realmente es un libro que enseña algo, tiene un aprendizaje, una moraleja” (AF2).

Se trata de un alumnado con escasa capacidad inicial en la formulación de respuestas pertinentes

y asentadas en la existencia de un pensamiento complejo. De ahí que abundaran la previsibilidad, los tópicos comunes y la gratuidad y, por lo tanto, fuera un imperativo remarcar las preguntas para no perder el foco e ir hilvanando las diferentes habilidades que requiere la conformación del pensamiento crítico. Con todo, la reiteración de las dinámicas propias de la lectura dialógica acabó por generar razonamientos y relación de ideas, como sucedió tras la lectura de *Caixa de cartón*: “Podría leerle el cuento a una niña o niño más pequeño, porque la historia es fácil de entender (una niña pierde a su madre), pero el trasfondo de que eso pasa en la vida real, no entendería eso” (AF7).

También cabe señalar que en las intervenciones del grupo-aula existe una mayor dispersión y se incrementa la dificultad para trabajar las diferentes habilidades del pensamiento crítico. Sin embargo, en las interacciones con menor número de participantes, se percibe una mayor competencia para comprender la información, examinar relaciones, valorar, extraer conclusiones, conectar ideas o reflexionar sobre el propio pensamiento. Así lo reconoce el propio alumnado al expresar que “Al estar todos, algunos están como hablando con otros y no atienden, y cuando estamos pocos nos entendemos entre nosotros” (AM5), llegando incluso a fijar el número adecuado para la configuración de los grupos dialógicos: “Mejor cinco, así tenemos más tranquilidad, nos entendemos mejor y sabemos de lo que hablamos” (AM6).

Además de estos aspectos genéricos, en relación a las dos líneas principales establecidas, los resultados más significativos son:

a) Identifica conflictos asociados al desarrollo sostenible, sobre todo de carácter social y de género, así como reconoce relaciones de eco- e interdependencia

Con el álbum *Os de arriba e os de abaixo*, el alumnado interpretó y analizó que los movimientos migratorios son efectuados por personas que se trasladan del Sur al Norte y no al revés. Para justificar esta realidad lanza hipótesis: “¿Puede tener que ver que unas personas son blancas y otras son negras?” (AF2) y efectúa inferencias: “Se tratan diferente por tener diferente cultura” (AF3). El lenguaje icónico-verbal también le permite comprender y explicar el significado de frontera, como se evidencia al aludir a *Un largo viaje*: “Llegan a donde querían ir y de repente hay vallas y no puede entrar y tienen que regresar a su país” (AF4). A pesar de no compartir el significado atribuido a estas barreras por estar libre de prejuicios, logra conectar las ideas de la ficción con el pensamiento

latente en su contexto social: “La gente piensa que ellos traen la guerra” (AM1).

En la historia protagonizada por Wangari Maathai emerge su veta más reivindicativa al saber interpretar la escasa presencia de las mujeres en sus lecturas: “Porque la mayoría de las historias son protagonizadas por hombres” (AF7); y al evaluar críticamente la validez de la información más extendida en la sociedad: “Tendríamos que saber de mujeres y además hay muchas cosas que descubrieron las mujeres y los hombres lo hicieron como suyo” (AM4). En esta línea contestataria, se sitúan los razonamientos referidos al título del álbum *Os de arriba e os de abaixo*: “No es del todo correcto, porque en teoría no tendría que incluir a todo el mundo” (AF2), “Nos han querido como... engañar, porque es un poco raro, nunca se sabe realmente si os [los] está hablando solo de chicos o en general. Y, por otra parte, as [las] está hablando solo de chicas, pero también podría estar hablando de chicas y de chicos” (AF2). Desde un razonamiento crítico, propone una solución más inclusiva para el título: “Las personas, ahí sí que ya, a lo mejor, estamos todos” (AM1).

Las relaciones de ecoddependencia ficcionalizadas en los diferentes álbumes son revisadas de forma muy dispar, destacando las referencias hacia los animales y el medio natural. Son múltiples las conclusiones sobre las atenciones prestadas a los animales como ejemplifican los comentarios alrededor de *Olivia y las plumas*: “Yo creo que es que tiene tanto amor por los animales que haría lo que sea por ayudar” (AF6) y “Hacía mucho que no llovía y Olivia quería salvar a los peces” (AM5); mientras que también hay quien establece conexiones lógicas entre los hechos narrados y las consecuencias reales en *A crebeira Marabillas*: “Ella quiere limpiar el océano y cuidar la naturaleza para que no muera la tierra y que no esté todo contaminado” (AM5).

En esta idea de la destrucción del medio y en su necesaria recuperación mediante la intervención humana redundan varias intervenciones correlacionales alrededor del relato vivencial de Wangari Maathai: “Al plantar árboles ayuda al medio ambiente, porque al ser una ciudad tan contaminante es mucho mejor que haya más plantas” (AF6), ofreciéndose incluso explicaciones de mayor detalle: “Hay que plantar más árboles, porque las fábricas echan muchos residuos, químicos, humo y se necesitan árboles para generar oxígeno para que los pájaros se pongan en los árboles” (AM3).

En otros casos, identifica la interdependencia en hacer felices a las personas como se recoge en *La jardinera*: “Lydia es muy buena persona, intentó hacer reír a su tío y estuvo plantando y dando flores a la

gente” (AF8). También hay quien tuvo la capacidad de percibir el impacto de estas relaciones de cuidado en la reconstrucción del espacio narrativo: “Cuando ella llegó a la ciudad estaba sin color, como triste y ella empezó a poner flores por toda la ciudad y como que la hizo más alegre” (AM2). En menor medida, estuvo presente la trascendencia de recuperar objetos valiosos y preservar los recuerdos como fórmula de afectividad: “Me gustó, porque se encontraron y porque se dieron mutuamente las cosas encontradas” (AM6).

b) Establece conexiones significativas con sus vivencias y formula pensamientos complejos

En cuanto a la obra de Wangari Maathai, la mayor parte del alumnado identifica la experiencia compartida mediante la plantación de árboles hecha en el terreno del centro educativo con motivo del Día del árbol. Además, hay quien categoriza el árbol “Yo había plantado una encina” (AM4) y su procedencia “El roble sí que es de aquí” (AM3), llegando a exponer las razones que justifican la plantación de especies foráneas: “Plantamos pinos que son de aquí (...) los eucaliptos son de Australia y los trajeron porque se vendían mucho y crecían rápido” (AM7).

En los álbumes de mayor alcance emocional, encuentra en las vivencias cercanas las claves que le permite entender la experiencia traumática de *Un largo viaje*. Desde las amenazas existentes en las líneas fronterizas: “Yo fui a Aragón de vacaciones y allí hay fronteras antiguas, fuimos con un detector y encontramos balas, cargadores...” (AM7); hasta ponerse en la piel de los que padecen el desarraigo: “Aquí fue donde yo me crié. Yo no quiero otra casa” (AF3). La dureza de *Caixa de cartón* motivó el debate sobre las desigualdades sociales y el concepto de felicidad asociado a la dualidad rico-pobre: “Hay ricos que incluso no son felices, hay pobres que son muy felices con sus familias” (AM4). También admite la existencia de la injusticia social, aunque la sitúa en realidades ajenas: “Yo sí que creo que hay niños y niñas que duermen en cajas de cartón, de países que son pobres” (AF4) y “Suele pasar en África que está en el Sur” (AF7).

Identifica las causas y consecuencias de problemáticas actuales “Tienen que abandonar su casa como en *Caixa de cartón*” (AM2) y “La gente no quiere dejar sus casas, pero tiene que dejarlas por la guerra” (AF5), además de llegar a conclusiones que suscitan un pensamiento más complejo: “Las protagonistas no tienen nombres concretos, porque lo que les sucede les pasa a muchas personas en la vida real y sería imposible recoger tantos nombres en el cuento” (AF7). Su mayor ejercicio de autocrítica se manifiesta en su falta de consideración hacia los

más necesitados: “Hay que prestar más atención, a las veces sale algo en la tele que pasa en África y en nuestro país no solemos tomarle mucha importancia; nosotros estamos arriba normalmente, por lo que esto no suele importar a la gente” (AF7). Desde esta posición, se apela a la conciencia social y al reconocimiento de otras realidades: “Hay que ver más a tu alrededor” (AF5).

Dentro de las intervenciones finales, sobresale la habilidad de autorregulación manifiesta en aquel alumnado que reflexiona sobre su propio pensamiento. La historia de *Caixa de cartón* le ha hecho entender que no todo termina con la muerte, pues “la niña protagonista guarda a su madre viva en el corazón” (AM1); mientras que *Os de arriba e os de abaixo* le ha permitido comprender que existen muchas miradas y “según nuestra posición, percibimos las cosas de un modo diferente” (AM7).

Grupo de discusión

El profesorado manifiesta que el pensamiento crítico es “primordial” (DF1) y que todo comienza por “la escucha” (DF2), siendo muy determinante para su desarrollo “la experiencia personal” (FF1) y la posibilidad de “compartirla con los demás en entornos amables” (DF3). Se reclama la existencia de programas formativos sobre el pensamiento crítico y el desarrollo sostenible, porque “es importante que estos niños, que en un futuro pueden ser dirigentes, tomen conciencia de los problemas socioambientales” (DF4).

En relación a los recursos que podrían fomentar el pensamiento crítico, se incide en las posibilidades formativas que la imagen ofrece en este sentido: “Hoy en día por las redes sociales, cala muchísimo más la imagen que el texto” (DF1). También se expone que el álbum podría ser un buen aliado formativo, aunque sería necesario eliminar los prejuicios del alumnado de primaria hacia ellos: “La biblioteca tiene una sección de álbumes para su etapa y me da pena a veces que los mayores no cogen álbum ilustrado. Muchas veces en primero o segundo les gusta, pero los mayores no perciben toda su riqueza” (DF3).

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

Los resultados obtenidos evidencian que, desde el marco de la pedagogía de las multiliteracidades y la lectura dialógica de álbumes ilustrados, es posible promover el pensamiento crítico alrededor de cuestiones vinculadas con el desarrollo sostenible. El alumnado mostró progresivamente avances en habilidades que, según Facione (2011), se relacionan con la interpretación, el análisis, la evaluación, la inferencia y la explicación, tal

como ilustraron sus intervenciones al identificar conflictos socioambientales, establecer relaciones entre textos y experiencias personales, hacer valoraciones, formular hipótesis y conectar ideas. Asimismo, la capacidad para evaluar situaciones e identificar implicaciones sociales respalda la inclusión de la afectividad propuesta por Ennis (2011), al mostrar sensibilidad ante contextos de desigualdad, migración o cuidado ambiental.

Del mismo modo, las intervenciones en las que el alumnado verbaliza cambios en su manera de comprender las historias y reflexiona sobre su propio proceso de pensamiento ponen al descubierto la presencia de la autorregulación descrita por Facione (2011) y la reflexión metacognitiva señalada por Kuhn y Weinstock (2002). Estas manifestaciones demuestran que el alumnado fue tomando conciencia de sus razonamientos y evaluando la validez de sus interpretaciones, especialmente en las discusiones sobre la frontera, las desigualdades de género o la relación entre ficción y realidad.

En relación a la innovación e integración propuestas por Lipman (1981), los resultados constatan que fue capaz de imaginar alternativas, proponer soluciones e hibridar elementos textuales e ilustrativos para interpretar las narrativas. Las aportaciones referidas a la recuperación de la naturaleza, a la convivencia entre comunidades o a la reformulación inclusiva de títulos corroboran esta capacidad creativa y resolutoria. Asimismo, la formulación de preguntas, las hipótesis sobre comportamientos sociales y las comparaciones entre situaciones reales y ficcionales coinciden con la habilidad de clarificación de la información descrita por Piette (1998). Estos procesos se observaron tanto en las lecturas colectivas como en las interacciones en grupos reducidos, donde el alumnado analizaba relaciones, solicitaba aclaraciones y evaluaba la pertinencia de sus propias interpretaciones.

El tratamiento de las problemáticas socioambientales mediante una constelación literaria de carácter temático verifica lo señalado por Rovira-Collado (2019) sobre el valor de estas selecciones en el desarrollo de la comprensión crítica. El análisis de las obras requirió atender a las ideas que transmitían (Álvarez-Álvarez y Pascual-Díez, 2013) y a sus elementos compositivos (Ruiz-Guerrero et al., 2021), lo que se reflejó en la forma en que el alumnado interpretó textos y paratextos. Como exponen Casals Hill (2018) y Agrelo-Costas (2020), estas constelaciones permiten iluminar conflictos habitualmente invisibilizados, aspecto que se vio reforzado por las reflexiones del alumnado sobre la desigualdad, las migraciones o el cuidado ambiental.

Se demuestra que los álbumes ilustrados, conforme señalan Hidalgo Rodríguez (2022), Taberero Sala (2005), Serafini (2014) y Arizpe y Styles (2015), integran múltiples modos de representación que favorecen tanto el análisis crítico como la creatividad. Esta investigación también coincide con dichas aportaciones, al comprobar que el alumnado conectó la narrativa con sus experiencias personales y utilizó las relaciones texto-imagen descritas por Menza Vados, Rocha Castaño y Sánchez Rodríguez (2019) para interpretar significados desde diferentes perspectivas.

La incorporación de la pedagogía de las multiliteracidades permitió al alumnado —tal como exponen Reyes-Torres y Castellano-Sanz (2024) y Oltra-Albiach (2018)— interpretar y combinar conocimientos lingüísticos, literarios y estéticos para elaborar significados, favoreciendo también la literacidad crítica (Giroux, 1988; Pahl y Rowsell, 2011). La creación de una historia ilustrada como actividad final ejemplifica el “diseño de significado” recogido por Reyes-Torres y Castellano-Sanz (2024), donde el alumnado integró mensajes, reflexión crítica y propuestas de acción, a partir de los aspectos abordados durante toda la experiencia educativa.

Asimismo, la adecuación de los álbumes a las lecturas dialógicas, señalada por Jover (2009), se observó en la práctica a través del uso de preguntas abiertas, que favorecieron la expresión, la autorreflexión y la resiliencia (Báez-Bargellini y Meneses-Arévalo, 2023; Fisher, 2013; Vargas-García et al., 2020). Las estrategias de construcción de sentido observadas respaldan, por lo tanto, lo indicado por Gutiérrez-Fresneda (2016) y por Bargiela et al. (2022) sobre la importancia de las preguntas para activar las habilidades de pensamiento crítico. Dichas habilidades fueron incentivadas no solo por el discurso textual, sino que también por las decisiones visuales tomadas mediante el análisis de las ilustraciones (Hidalgo Rodríguez, 2022), aunque no siempre se dieron interpretaciones plenamente conscientes.

Los resultados registrados coinciden con Lopez Ruiz y Escarvajal López (2022) en cuanto al papel de las metodologías activas en la creación de espacios expresivos y motivadores, sobre todo mediante el aprendizaje cooperativo, por promover la participación y la construcción colectiva de conocimiento. No obstante, cabe reseñar que las aportaciones en grupos reducidos mejoran las intervenciones críticas por brindar contextos de mayor confianza, en línea con lo expuesto por Yurtbakan, Erdoğan y Erdoğan (2020).

En conjunto, los resultados confirman avances en análisis, autorregulación, empatía y reflexión

socioambiental, demostrando la capacidad del arte y la literatura para fomentar una ciudadanía crítica, creativa y comprometida con la justicia social y ambiental. Igualmente, la constelación literaria mostró su eficacia para integrar literacidad crítica y alfabetización visual en torno al desarrollo sostenible (Kyburz-Graber, 2013; Machado Penso y Castro Marcucci, 2023). El grupo de discusión refuerza estas conclusiones, coincidiendo con las referencias que destacan la relevancia de la escucha activa y el debate (Ortiz-Godoy, Chacón-Gordillo y Morales-Caruncho, 2024). Sus intervenciones señalaron la importancia de la educación artística y literaria en el desarrollo del pensamiento crítico y visual, poniendo de manifiesto que el diálogo en torno a narrativas visuales contribuye a una comprensión más profunda de las problemáticas sociales.

Las principales limitaciones de este estudio se relacionan con el tamaño reducido de la muestra y con la duración limitada de la intervención, factores que condicionan el alcance y la generalización de los resultados. Sería recomendable desarrollar investigaciones futuras con muestras más amplias y heterogéneas, así como con diseños longitudinales que permitan analizar la evolución del pensamiento crítico a lo largo del tiempo. También resultaría pertinente incorporar nuevas temáticas y una mayor diversidad de álbumes ilustrados para profundizar en la relación entre multiliteracidades, lectura dialógica y desarrollo del pensamiento crítico en diferentes contextos educativos.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Agrelo-Costas, E. (2020). Feminismo y ecología en la narrativa infantil y juvenil gallega escrita por mujeres. *eHumanista/IVITRA*, 17, 143-160. <https://www.ehumanista.ucsb.edu/sites/default/files/sitefiles/ivitra/volume17/1.9.%20Agrelo.pdf>
- Alabau Rivas, E. y Reyes-Torres, A. (2023). Emociones estéticas y lectura multimodal: hacia el desarrollo de las competencias emocionales en ILE. Tejuelo. *Didáctica de la Lengua y la Literatura. Educación*, 38, 231-260. <https://doi.org/10.17398/1988-8430.38.231>
- Álvarez-Álvarez, C. y Pascual-Díez, J. (2013). Estudio de caso sobre la formación de lectores críticos mediante textos literarios en la Educación Primaria. *Ocnos*, (10), 27-53. https://doi.org/10.18239/ocnos_2013.10.02
- Álvarez Suárez, P. y Vega Marcote, P. (2009). Actitudes ambientales y conductas sostenibles: implicados para la educación ambiental. *Revista de psicodidáctica*, 14(2), 245-260. <http://hdl.handle.net/10481/33117>
- Arizpe, E. y Styles, M. (2015). *Children Reading Picturebooks: Interpreting Visual Texts*. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781315683911>
- Arnal, T. y Odriozola, E. (2011). *Caixa de cartón*. OQO. <https://oqo.es/product/caja-de-carton>
- Arriaga, E. G. (2018). La virtud como elemento inherente del acto de la crítica. En E. G. Arriaga (Ed.), *Pensamiento crítico: un acercamiento conceptual* (pp. 67-85). Editorial Miguel Ángel Porrúa.
- Aznar Minguet, P. y Ull Solís, A. (2009). La formación de competencias básicas para el desarrollo sostenible: el papel de la Universidad. *Revista de Educación*, 1, 219-237. <https://www.educacionfpydeportes.gob.es/dam/jcr:9676c134-8b88-4c7f-bc99-5be344107b3a/re200910-pdf.pdf>
- Báez-Bargellini, G. y Meneses-Arévalo, A. (2023). Multiliteracidad en la asignatura de Lenguaje: Revisión sistemática de la literatura entre 1996 y 2020. *Ocnos*, 22(2). https://doi.org/10.18239/ocnos_2023.22.2.346
- Bargiela, I. M., Blanco Anaya, P. y Puig, B. (2022). Las preguntas para la indagación y activación de pensamiento crítico en educación infantil. Enseñanza de las Ciencias. *Revista de investigación y experiencias didácticas*, 40(3), 11-28. <https://doi.org/10.5565/rev/ensciencias.5470>
- Cachay Vela, W. B. (2025). Filosofía para niños y niñas (FpN) y desarrollo del pensamiento crítico-creativo. *European Public & Social Innovation Review*, 10, 1-15. <https://doi.org/10.31637/epsir-2025-1511>
- Casals Hill, A. (2018). Hacia Una Ética Ecológica en La Literatura Infantil a Juvenil Ilustrada Del Nuevo Milenio. *Anales de Literatura Chilena*, (30), 257-271. <https://ojs.uc.cl/index.php/alch/article/view/32977>
- Cassany, D. (2005). Literacidad crítica: leer y escribir la ideología. En *Taller en el IX Simposio Internacional de la Sociedad Española de Didáctica de la Lengua y la Literatura*. https://formacioncontinuaedomex.wordpress.com/wp-content/uploads/2012/03/literacidad_leer-y-escribir-ideologc3ada_cassany.pdf
- Chambers, A. (2007). *Dime*. Fondo de Cultura Económica. <https://www.fondodeculturaeconomica.com/Ficha/9789681684532/F>
- Chambers, D. H. y Delicado, F. (2014). *Un largo viaje*. Edelvives.
- Ennis, R. H. (2011). *The Nature of Critical Thinking: An Outline of Critical Thinking Dispositions and Abilities*. University of Illinois.
- Esquivel, N. H. (2018). Génesis de la Escuela de Frankfurt. En E. G. Arriaga Álvarez (Ed.), *Pensamiento crítico: un acercamiento conceptual* (pp. 39-64). Editorial Miguel Ángel Porrúa.
- Facione, P. A. (2011). Critical Thinking: What It Is and Why It Counts. *Insight Assessment*, 1(1), 1-28. <https://www.law.uh.edu/blakely/advocacy-survey/Critical%20Thinking%20Skills.pdf>

- Fisher, R. (2013). *Diálogo creativo. Hablar para pensar en el aula*. Ediciones Morata. <https://edmorata.es/producto/dialogo-creativo-hablar-para-pensar-en-el-aula>
- Gioux, H. A. (1988). *Teachers as Intellectuals: Toward a Critical Pedagogy of Learning*. Bloomsbury Publishing. <https://www.bloomsbury.com/uk/teachers-as-intellectuals-9781350458628>
- Gutiérrez-Fresneda, R. (2016). Efectos de la lectura dialógica en la mejora de la comprensión lectora de estudiantes de Educación Primaria. *Revista de Psicodidáctica*, 21(2), 303-320. <https://doi.org/10.1387/RevPsicodidact.15017>
- Hernández-Sampieri, R. y Mendoza, C. P. (2018). *Metodología de la investigación: las rutas cuantitativa, cualitativa y mixta*. McGraw-HILL Interamericana Editores. <https://doi.org/10.22201/fesc.20072236e.2019.10.18.6>
- Herrero, Y. (2021). Economía feminista y economía ecológica, el diálogo necesario y urgente. *Revista de Economía Crítica*, 2(22), 144-161. <https://revistaeconomiacritica.org/index.php/rec/article/view/114>
- Hidalgo Rodríguez, M. C. (2022). El contrapunto en el álbum ilustrado infantil. Un análisis multimodal para su implementación en la asignatura Ilustración Infantil del Máster de Dibujo (Universidad de Granada). *Kepes*, 19(25), 427-462. <https://doi.org/10.17151/kepes.2022.19.25.15>
- Hooks, B. (2022). *Enseñar pensamiento crítico*. Editorial Rayo Verde. <https://www.rayoverde.es/catalogo/ensenar-pensamiento-critico>
- Isern, S. y Gili, E. (2015). *Olivia y las plumas*. Cuento de Luz. <https://www.savannabooks.org/producto/olivia-y-las-plumas>
- Jover, G. (2009). *Sentirse raro*. Miradas sobre la adolescencia. Junta de Andalucía.
- Kern, R. (2000). *Literacy and Language Teaching*. Oxford University Press.
- Kohan, S. A. (2006). *Taller de lectura: el método: estrategias creativas para motivar a leer y proporcionar nuevos métodos de leer más y mejor*. Alba Editorial.
- Kuhn, D. y Weinstock, M. (2002). What is Epistemological Thinking and Why Does It Matter? En B. K. Hofer y P. R. Pintrich (Eds.), *Personal Epistemology: The Psychology of Beliefs About Knowledge and Knowing* (pp. 121-144). Lawrence Erlbaum. <https://www.taylorfrancis.com/chapters/edit/10.4324/9780203424964-10>
- Kyburz-Graber, R. (2013). Socioecological Approaches to Environmental Education and Research: A Paradigmatic Response to Behavioral Change Orientations. En R. B. Stevenson, M. Brody, J. Dillon, y A. E. J. Wals (Eds.), *International Handbook of Research on Environmental Education* (pp. 23-32). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780203813331-5>
- Lipman, M. (1981). *Pensamiento complejo y educación*. Ediciones de la Torre.
- Loor Mayorga, N. N. y Ordoñez Espinal, J. M. (2024). *La literatura infantil en el desarrollo del pensamiento crítico en los niños de 3 a 4 años*. Universidad Estatal Península de Santa Elena. <https://repositorio.upse.edu.ec/handle/46000/12136>
- López Aymes, G. (2012). Pensamiento crítico en el aula. *Docencia e Investigación: revista de la Escuela Universitaria de Magisterio de Toledo*, 37(22), 41-60. https://educacion.to.uclm.es/pdf/revistaDI/3_22_2012.pdf
- López Manrique, I., Moro Vallina, D. y Perandones Lozano, M. (2021). El álbum digital: una experiencia pedagógica desde la música y la educación plástica y visual en el Grado de Maestro en Educación Infantil. *ArtsEduca*, (31), 191-208. <https://doi.org/10.6035/artseduca.5952>
- Lopez Ruiz, D. y Escarvajal López, E. (2022). Arte contra la desigualdad: intervención socioeducativa a través de la fotografía en centros de educación primaria. *ArtsEduca*, (34), 151-166. <https://doi.org/10.6035/artseduca.6548>
- Machado Penso, M. V. y Castro Marcucci, A. (2023). Recobrar el sentido: construir para cuidar y habitar. *Kepes*, 20(27), 353-390. <https://doi.org/10.17151/kepes.2023.20.27.13>
- Menza Vados, A. E., Rocha Castaño, C. A. y Sánchez Rodríguez, W. H. (2019). Modelo de clasificación y visualización de relaciones texto-imagen. *Kepes*, 16(20), 283-343. <https://doi.org/10.17151/kepes.2019.16.20.12>
- Meseguer, J. (2016). *Pensamiento crítico: una actitud*. Universidad Internacional de la Rioja. <https://reunir.unir.net/handle/123456789/4368>
- Moya Guijarro, A. J. y Cañamares Torrijos, C. (2020). *Libros álbum que desafían los estereotipos de género y el concepto de familia tradicional: Análisis semiótico y multimodal*. Universidad de Castilla-La Mancha. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=778157>
- Nikolajeva, M. y Scott, C. (2001). *How Picturebooks Work*. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780203960615>
- Oltra-Albiach, M. A. (2018). Género y diversidad en la literatura infantil: los mundos de ficción como espacio para educar en la igualdad. En H. Raussell Guillot y M. Talavera Ortega (Eds.), *Género y didácticas. Una Mirada crítica, una aproximación práctica* (pp. 191-224). Tirant Lo Blanch. <https://hdl.handle.net/10550/87852>
- Ortiz-Godoy, B., Chacón-Gordillo, P. y Morales-Caruncho, X. (2024). El collage como herramienta artística para reflexionar sobre la igualdad de género en Educación Primaria. Un Proyecto Educativo en el contexto de la Educación Artística. *ArtsEduca*, (38), 371-385. <https://doi.org/10.58262/ArtsEduca.3828>

- Pahl, K. H. y Rowsell, J. (2011). Artifacts Critical Literacy: A New Perspective for Literacy Education. *Berkeley Review of Education*, 2(2), 129-151. <https://doi.org/10.5070/B82110050>
- Pajaro, N. V. (2021). Ecocrítica y Literatura Infantil y Juvenil. La naturaleza en el álbum ilustrado. En B. Echauri y J. Ori (Eds.), *Literatura y naturaleza: voces ecocríticas en poesía y prosa* (pp. 146-157). SELGIC. https://www.selgyc.com/mat/ecocritica_13_vouillamoz.pdf
- Paul, R. y Elder, L. (2005). *Estándares de competencia para el pensamiento crítico: Una guía para educadores*. Fundación para el Pensamiento Crítico. https://www.criticalthinking.org/resources/PDF/SP-Comp_Standards.pdf
- Piette, J. (1998). Una educación para los medios centrada en el desarrollo del pensamiento crítico. En A. Alonso del Corral y A. Gutiérrez Martín (Eds.), *Formación del profesorado en la sociedad de la información* (pp. 63-80). Universidad de Valladolid. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=8597168>
- Prévot, F. y Fronty, A. (2015). *Wangari Maathai. La mujer que plantó millones de árboles*. Editorial Juventud. <https://lavoragine.net/libro/wangari-maathai-2024-la-mujer-que-planto-millones-de-arboles>
- Reyes-Torres, A. y Bataller Català, A. (2019). La pedagogía de las multiliteracidades y la experiencia estética como elementos claves en la enseñanza y el aprendizaje de lenguas. Por la consolidación de un nuevo paradigma. *Revista Nebrija de Lingüística Aplicada a la Enseñanza de Lenguas*, 13(26), 13-30. <https://doi.org/10.26378/rnlael1326306>
- Reyes-Torres, A. y Castellano-Sanz, M. (2024). Los textos nacidos en formato digital y la pedagogía de las multiliteracidades: Una aproximación multimodal a la enseñanza del español 2/L. En V. J. Marcet, L. Domínguez, R. A. Martín, M. Nevot, y S. Sevilla (Eds.), *Propuestas y recursos digitales en la enseñanza de ELE* (pp. 35-50). Ediciones Universidad de Salamanca. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=9689686>
- Rivas, S. F. y Saiz, C. (2016). Instrucción en pensamiento crítico: influencia de los materiales en la motivación y el rendimiento. *Latinoamericana de Estudios Educativos*, 12(1), 91-106. <https://revistasojs.ucaldas.edu.co/index.php/latinoamericana/article/view/4039>
- Rovira-Collado, J. (2019). Clásicos literarios en constelaciones multimodales. Análisis de propuestas de docentes en formación. Tejuelo. *Didáctica de la Lengua y la Literatura*, 29, 275-312. <https://doi.org/10.17398/1988-8430.29.275>
- Ruiz-Guerrero, L., Hoster-Cabo, B. y Molina-Puche, S. (2021). Lectura dialógica de álbumes ilustrados para fomentar el pensamiento crítico: un enfoque para Educación Primaria. *Journal of Literary Education*, (5), 33-53. <https://doi.org/10.7203/JLE.5.21057>
- Salisbury, M. y Styles, M. (2012). *Children's Picturebooks: The Art of Visual Storytelling*. Laurence King Publishing.
- Sendón, O. y Brenn, M. (2021). *A crebeira Marabillas*. Cuarto de Inverno. <https://www.xerais.gal/libro/album-ilustrado/a-crebeira-marabillas-olaia-sendon-9788491219880>
- Serafini, F. (2014). *Reading the Visual: An Introduction to Teaching Multimodal Literacy*. Teachers College Press. <https://www.tcpress.com/reading-the-visual-9780807754719>
- Soler Gallart, M. (2003). Lectura Dialógica. La comunidad como entorno alfabetizador. En A. Teberosky y M. Soler (Eds.), *Contextos de alfabetización inicial* (pp. 47-63). Horsori. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=619909>
- Stewart, S. y Small, D. (2002). *La jardinera*. Ediciones Ekaré. <https://www.ekare.com/producto/la-jardinera>
- Taberero Sala, R. (2005). *Nuevas y viejas formas de contar: el discurso narrativo infantil en los umbrales del siglo XXI*. Prensas Universitarias de Zaragoza. <https://doi.org/10.26754/uz.84-7733-795-0>
- Valdivia, P. (2011). *Os de arriba e os de abaixo*. Kalandraka. <https://kalandraka.com/os-de-arriba-e-os-de-abaixo-galego.html>
- Van der Linden, S. (2015). *Álbum(es)*. Ekaré.
- Vargas-García, V.-A., Sánchez-López, J.-V., Delgado-Reyes, A.-C., Aguirre-Aldana, L. y Agudelo-Hernández, F. (2020). La lectura dialógica en la promoción de perfiles cognitivos, emocionales y comportamentales en primera infancia. *Ocnos*, 19(1), 7-21. https://doi.org/10.18239/ocnos_2020.19.1.1888
- Watanabe, G., Calafell Subirà, G. y Rodríguez Marín, F. (2022). ¿Cómo incorporamos la complejidad en actividades de educación científica y ambiental? Enseñanza de las Ciencias. *Revista de investigación y experiencias didácticas*, 40(2), 109-124. <https://doi.org/10.5565/rev/ensciencias.3504>
- Wood, P. y Smith, J. (2018). *Investigar en educación: conceptos básicos y metodología para desarrollar proyectos de investigación*. Narcea Ediciones.
- Yurtbakan, E., Erdoğan, Ö. y Erdoğan, T. (2020). Impact of Dialogic Reading on Reading Motivation. *Education and Science*, 46(206), 161-180. <https://doi.org/10.15390/EB.2020.9258>
- Zavala, V. (2008). La literacidad o lo que la gente hace con la lectura y la escritura. *Textos de Didáctica de la Lengua y la Literatura*, 47(1), 71-79. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2512689>